

MA'LUMOTLARNI YIG'ISH ANALIZ QILISH

Andijon mashinasozlik instituti
"IB va KT" fakulteti
K19-20 guruh talabasi **A.Obidov**
"MICHA" kafedrası assistenti **A.Sobirov**
@-mail:asluzbman@gmail.com
[Tel:990032045](tel:990032045)

Annotatsiya: Ma'lumotlarni QR code va shtrix code orqali analiz qilish va ma'lumotlarni yig'ish Bar kodlar orqali ma'lumotlarni yig'ish – bu mahsulotlarni identifikatsiya qilish va kuzatishning samarali usuli bo'lib, savdo, logistika, omborxonalar menejmenti va ishlab chiqarish kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Bar kodlar – bu chiziqlar va bo'shliqlardan iborat optik kodlar bo'lib, ular skaner yordamida o'qiladi. Bar kod skanerlari ma'lumotlarni aniq va to'g'ri o'qiydi. Bar kod tizimlari qo'lda ma'lumot kiritish va hisoblash zaruriyatini kamaytiradi.

Kalit so'zlar: QR code, avtomobil, shtrix kod

Kirish. Bu dasturni qo'llanilishi asosan avtomobil ishlab chiqarish korxonalarida tayyor bolgan avtomobillarni transportizatsiya qilish jarayonida mashina pasportidagi ma'lumotlarni bevosita QR code va shtrix code larni scanner qilish yo'li bilan aynan o'sha avtomobil qayerga jo'natilishi qaysi avtosalonga eltib berilishi haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin bo'ladi.

Asosiy qism

Ma'lumotlar to'plash: Mashina o'qishning birinchi bosqichi ma'lumotlarni to'plashdir. Bu ma'lumotlar, turli manbalardan olingan, masalan, fayllar, bazalar, sensorlar, yoki interfeyslar orqali olingan bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlar tayyorlash: Ma'lumotlar tayyorlash bosqichi, olingan ma'lumotlarni asosiy tahlil va ishlovchi ma'lumotlarga o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Bu, ma'lumotlar ustida qo'llanishning samarali va foydali natijalar olish uchun ularni normalizatsiya, qatorlararo mosliklar, vaqt sohasida asosiy qiymatlar kabi ko'rinishlarda ishlovchi qilishni o'z ichiga oladi.

Modellarni tanlash va ta'minlash: Mashina o'qish algoritmlari yordamida, ma'lumotlardan o'rganilgan ma'lumotlar ustida model yaratish jarayonini o'z ichiga oladi. Bu algoritmlar, kiritilgan ma'lumotlarning tahlilini amalga oshiradi va mos ravishda ishlovchi modellarni ta'minlaydi.

Modellarni o'rgatish va sinovdan o'tkazish: Modellarni yaratishdan so'ng, ularni o'rgatish va sinovdan o'tkazish muhimdir. Bu jarayonda,

modellar olingan ma'lumotlar ustida o'rganiladi va ularga ta'sir qilish mumkin bo'lgan asosiy parametrlar aniqlanadi. Keyingi qadamda, modellar sinovdan o'tkaziladi va ularning amalga oshirishini tekshirish uchun foydalaniladi.

Modellar optimallashtirish va validatsiya: Modellar optimallashtirish, uning amalga oshirishini yaxshilash uchun muhimdir. Bu, modellarning parametrlarini o'zgartirish, to'g'ri ishlovchi ma'lumotlar ustida sinovdan o'tkazish va modellar ustida to'g'ri ishlovchi ma'lumotlar ko'rsatilishi orqali bajariladi.

Mashina o'qish va algoritmlar, ma'lumotlar ustida tahlil qilish va natijalarni olishda katta rol o'ynaydi. Ular, turli sohalar uchun turli mashg'ulotlar va vazifalar uchun ishlatiladi va tizimning muvaffaqiyatini oshirishda juda katta o'rin egallaydi.

Avtomatik jarayonlar va optimallashtirish, intellektual tizimlarda ma'lumotlar ustida ishlovchi algoritmlar yoki modellarni avtomatik ravishda ta'minlash va ularga mos ravishda sozlashni ta'minlashda kritik ahamiyatga ega bo'lgan jarayonlardir. Quyidagi bosqichlar avtomatik jarayonlar va optimallashtirishning muhim qismlarini ifodalaydi:

Avtomatik jarayonlar: Avtomatik jarayonlar, ma'lumotlar ustida ishlovchi algoritmlarni yoki modellarni avtomatik ravishda ta'minlashga yordam beradi. Bu jarayonda, avtomatik

algoritmlar ma'lumotlar ustida o'zaro ta'sir ko'rsatishni, to'g'ri parametrlarni aniqlashni va eng yaxshi natijalarni olishni maqsad qiladi.

Optimallashtirish: Optimallashtirish, algoritmlar yoki modellar parametrlarini o'zgartirib, ularni eng yaxshi ishlash shakliga qo'llashga yordam beradi. Bu jarayonda, avtomatik ravishda ma'lumotlar ustida tahlil qilinadi va algoritmi yoki model parametrlari avtomatik ravishda o'zgaradi.

Hiperparametrlarni optimallashtirish: Avtomatik jarayonlar va optimallashtirishning asosiy qismlaridan biri hiperparametrlarni optimallashtirishdir. Hiperparametrlar, algoritmi yoki modelning boshqaruvini o'zgartiruvchi qimmatli parametrlar hisoblanadi. Bu jarayonda, avtomatik ravishda hiperparametrlar to'g'ri optimallashtiriladi va eng yaxshi natijalarni olish uchun mos ravishda sozlanadi.

Krosvalidatsiya: Krosvalidatsiya, avtomatik jarayonlarning bir qismini tashkil etadi va modellar uchun optimallashtirilgan parametrlarni tekshirish uchun foydalaniladi.

Bu jarayonda, ma'lumotlar ko'p qatorlar bo'ylab bo'lib, ular tarkibiy ko'plikda ma'lumotlarga bo'linadi va har bir bo'lim sinovlarga (validatsiya) va o'qitishga (sinov) qo'llaniladi.

Model sozlash va test qilish: Avtomatik jarayonlar va optimallashtirishning oxirgi qismi modelni sozlash va test qilishni o'z ichiga oladi.

Bu jarayonda, eng yaxshi natijalarni olish uchun optimallashtirilgan model o'rganiladi va sinovdan o'tkaziladi. Keyin, o'rganilgan model test ma'lumotlari orqali sinovdan o'tkaziladi va uning amalga oshishi va natijalarining qiymatlanishi amalga oshiriladi.

Avtomatik jarayonlar va optimallashtirish, ma'lumotlar ustida ishlovchi algoritmlar yoki modellarni eng yaxshi natijalarga yo'l qo'yimoqda katta rol o'ynaydi. Ular, tizimning samaradorligini oshirish, muammolar va hatolarni bartaraf qilish va maqsadlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda yordam beradi.

TSD skanerining ishlashi: ma'lumotlarni qanday ishlatish va to'plash.

1-rasm. Strix kodlarni o'qitish uchun moslangan TSD skaner.

Ma'lumotlarni yig'ish terminali - bu mahsulot haqidagi ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va korxonaga axborot bazasiga uzatish imkonini beruvchi maxsus mobil kompyuter. Yilni jihozlar savdo va ombor operatsiyalarini avtomatlashtirish, inventarizatsiya qilish, mijozlarga buyurtmalarni jo'natish va tovar aylanmasini amalga oshirish imkonini beradi.

TSD ning eng oddiy versiyasi mobil telefonning o'lchamidagi qurilma bo'lib, u o'rnatilgan shtrix-kod skaneriga ega. Ma'lumot yig'ish terminalarining eng zamonaviy va funktsional versiyalari -50 darajagacha bo'lgan qattiq noldan past haroratlarda ishlashga qodir. Selsiy yoki suv ostida.

Xulosa. Bar kodlar orqali ma'lumotlarni yig'ish tizimlari ko'plab sohalarda samaradorlikni oshiradi va xatolarni kamaytiradi. Ushbu texnologiya yordamida mahsulotlarni kuzatish, zaxiralarni boshqarish va savdo jarayonlarini avtomatlashtirish osonroq va samaraliroq bo'ladi. Bu, o'z navbatida, biznes jarayonlarining umumiy samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bar kodlar orqali ma'lumot yig'ish

texnologiyasi turli sohalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ishonchli va samarali usuldir. Bu texnologiya nafaqat ma'lumot yig'ish va tahlil qilish jarayonlarini osonlashtiradi, balki xatoliklarni kamaytiradi, harajatlarni qisqartiradi va biznes jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Natijada, bar kod texnologiyasi samaradorlikni oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, & Sobirov Anvarjon Sobirov. (2022). Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 9, 29–32. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>
- 2.Sobirov Anvarjon Muxammadjon O'G'Li, . (2023). AN INTELLECTUAL SYSTEM OF MICROCLIMATE CONTROL: REVOLUTIONIZING COMFORT AND EFFICIENCY. *The American Journal of Engineering and Technology*, 5(11), 56–64. <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume05Issue11-09>
- 3.Muxammadjon o'g'li, S. A. (2023). OMBORXONA MIKROIQLIMINI BOSHQARISHDA NOQAT'IY MANTIQ QOIDALAR BAZASINI ISHLAB CHIQISH. *Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari*, 1(1), 253-257. <https://michascience.com/index.php/mrmri/article/view/112>
4. Kumar, A., & Dutta, D. (2020). Importance of Product Identification in Manufacturing Industry. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1371-1380.
- 5.Sharma, R., & Singh, V. (2019). Role of Product Identification in Quality Control: A Review. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 4(1), 169-177.
- 6.Ramanathan, S. (2018). Enhancing Inventory Management through Product Identification Technologies: A Case Study. *International Journal of Production Research*, 56(18), 6174-6190.
- 7.Huang, Y., & Yang, C. (2017). Product Traceability Systems: A Review of Current Practices and Future Trends. *Journal of Manufacturing Systems*, 43, 270-279.
- 8.Shukla, A., & Gupta, S. (2016). Strategies for Implementing ERP Systems in Manufacturing Industry: A Review. *International Journal of Engineering Sciences & Research Technology*, 5(1), 475-480.
- 9.Klassen, R., & Vereecke, A. (2012). Social Issues in Supply Chains: Capabilities Link Responsibility, Risk (Opportunity), and Performance. *International Journal of Production Economics*, 140(1), 103-115.